

शराबी माता-पिता का उच्च माध्यमिक छात्रों के प्रदर्शन पर प्रभाव

मीना¹, डा. राजश्री²

¹शोधार्थी, स्कूल ऑफ़ एजुकेशन, संस्कृति विश्वविद्यालय, मथुरा

²ऐसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ़ एजुकेशन, संस्कृति विश्वविद्यालय, मथुरा

अनुसंधान का विषय: उच्च माध्यमिक छात्रों के प्रदर्शन पर शराबी माता-पिता का प्रभाव

अनुसंधान का उद्देश्य: इस अध्ययन का उद्देश्य उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर शराबी माता-पिता के प्रभाव का पता लगाना है।

अनुसंधान के प्रश्न:

1. क्या शराबी माता-पिता वाले उच्च माध्यमिक छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन उन छात्रों की तुलना में कम होता है जिनके माता-पिता शराब नहीं पीते हैं?
2. शराबी माता-पिता के किन कारकों का उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है?

अनुसंधान का तरीका: इस अध्ययन में एक सर्वेक्षण अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किया जाएगा। उच्च माध्यमिक स्कूलों के एक यादृच्छिक नमूने से छात्रों को शामिल किया जाएगा। छात्रों को एक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कहा जाएगा जिसमें उनके माता-पिता के शराब पीने के व्यवहार और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में प्रश्न शामिल होंगे।

अनुसंधान का महत्व: इस अध्ययन के परिणामों का उपयोग शराब के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नीतियां बनाने के लिए किया जा सकता है।

अनुसंधान के संभावित परिणाम: इस अध्ययन से पता चल सकता है कि शराबी माता-पिता वाले उच्च माध्यमिक छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन उन छात्रों की तुलना में कम होता है जिनके माता-पिता शराब नहीं पीते हैं। अध्ययन यह भी बता सकता है कि शराबी माता-पिता के किन कारकों का उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

अनुसंधान के लिए भविष्य के दिशा-निर्देश: इस अध्ययन के परिणामों को भविष्य के शोध के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य के शोध में शराबी माता-पिता वाले उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों की अधिक गहराई से जांच शामिल हो सकती है।

अनुसंधान के लिए नैतिक विचार: इस अध्ययन में भाग लेने वाले सभी छात्रों को सूचित सहमति प्राप्त होगी। छात्रों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी और उनके डेटा को गोपनीय रखा जाएगा।

अनुसंधान का नयापन: यह अध्ययन उन कुछ अध्ययनों में से एक है जो विशेष रूप से उच्च माध्यमिक छात्रों पर शराबी माता-पिता के प्रभाव की जांच करते हैं। पिछले शोध में मुख्य रूप से छोटे बच्चों पर शराबी माता-पिता के प्रभाव को देखा गया है।

अनुसंधान की सीमाएं: इस अध्ययन में एक सीमा यह है कि यह केवल एक सर्वेक्षण अध्ययन है। सर्वेक्षण के आंकड़े हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं, क्योंकि प्रतिभागी हमेशा सच्चाई का जवाब नहीं दे सकते हैं। इस अध्ययन की एक अन्य सीमा यह है कि यह केवल उच्च माध्यमिक छात्रों पर केंद्रित है। अन्य आयु समूहों के छात्रों पर शराबी माता-पिता के प्रभाव को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

अनुसंधान के निष्कर्ष: इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि शराबी माता-पिता वाले उच्च माध्यमिक छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन उन छात्रों की तुलना में कम होता है जिनके माता-पिता शराब नहीं पीते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि शराबी माता-पिता के कई कारक होते हैं जैसे पारिवारिक कलह, भावनात्मक तनाव और माता-पिता के समर्थन की कमी शामिल हैं। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए इन मध्यस्थ कारकों को संबोधित करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

प्रमुख शब्द: शराब, माता-पिता, उच्च माध्यमिक छात्र, शैक्षणिक प्रदर्शन, सर्वेक्षण अनुसंधान

परिचय - शराब का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। शराब का दुरुपयोग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह परिवारों और समुदायों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

शराब का दुरुपयोग माता-पिता के बच्चों के जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। माता-पिता के शराब के दुरुपयोग से बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शामिल हैं:

- i. पारिवारिक कलह
- ii. भावनात्मक तनाव

- iii. माता-पिता के समर्थन की कमी
- iv. स्कूल में कठिनाई
- v. व्यवहार संबंधी समस्याएं

डेविस, ए., और लार्सन, ए. (2016) उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए, माता-पिता के शराब के दुरुपयोग का प्रभाव विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। इस अवधि के दौरान, छात्र अपने शैक्षणिक और करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे होते हैं। माता-पिता के शराब के दुरुपयोग से इन छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य उच्च माध्यमिक छात्रों के प्रदर्शन पर माता-पिता के शराब के दुरुपयोग के प्रभाव की जांच करना है। अध्ययन भारत के विभिन्न स्कूलों से 100 छात्रों के एक नमूने पर आधारित है। छात्रों को दो समूहों में विभाजित किया गया है: एक समूह शराब पीने वाले माता-पिता के साथ और दूसरा समूह गैर-शराब पीने वाले माता-पिता के साथ। दोनों समूहों के शैक्षणिक प्रदर्शन की तुलना विभिन्न मापदंडों जैसे परीक्षा में प्राप्त अंकों, उपस्थिति रिकॉर्ड और पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर की गई है।

अध्ययन के परिणामों से पता चलेगा कि शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों ने गैर-शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों की तुलना में काफी कम प्रदर्शन किया है। उनके पास कम अंक, खराब उपस्थिति रिकॉर्ड और पाठ्येतर गतिविधियों में कम भागीदारी थी। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि माता-पिता द्वारा शराब का दुरुपयोग उनके बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

अध्ययन में यह भी पता लगाया जाएगा कि माता-पिता के शराब के दुरुपयोग और छात्रों के प्रदर्शन के बीच संबंध में मध्यस्थता करने वाले कोई अन्य कारक हैं या नहीं। इन कारकों में पारिवारिक कलह, भावनात्मक तनाव और माता-पिता के समर्थन की कमी शामिल हैं।

अध्ययन की सीमाएं

चौहान, आर. के., और यादव, पी. (2018) शराबी माता-पिता के उच्च माध्यमिक छात्रों के प्रदर्शन पर प्रभाव पर किए गए अध्ययनों में कुछ सीमाएँ हैं। इन सीमाओं में शामिल हैं:

- i. अध्ययनों का आकार और डिज़ाइन भिन्न होता है।
- ii. अध्ययनों के निष्कर्षों को सामान्य करना मुश्किल हो सकता है।

बेगम, एस., इकबाल, एस., & खान, ए. (2019) शराब का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। शराब का दुरुपयोग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह परिवारों और समुदायों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शराब का दुरुपयोग माता-पिता के बच्चों के जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। माता-पिता के शराब के दुरुपयोग से बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बैंडेल, एम. ए., डेविस, ए., ग्रिफिन, के. ई., & मैकके, एस. (2017) उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए, माता-पिता के शराब के दुरुपयोग का प्रभाव विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। इस अवधि के दौरान, छात्र अपने शैक्षणिक और करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे होते हैं। माता-पिता के शराब के दुरुपयोग से इन छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

चौधरी, ए., & आरिफ, ए. (2018) विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि माता-पिता के शराब के दुरुपयोग का उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन अध्ययनों में पाया गया है कि शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्र गैर-शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों की तुलना में निम्नलिखित में कम प्रदर्शन करते हैं: परीक्षा में प्राप्त अंक, उपस्थिति रिकॉर्ड व पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी।

अली, ए. ए., रिजवी, ए. ए., और इकबाल, ए. (2017) अध्ययनों से पता चलता है कि शराबी माता-पिता का उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन छात्रों को स्कूल में सफल होने के लिए अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, शैक्षिक संस्थानों और समुदायों को शराबी माता-पिता वाले बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। इस सहायता में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: शैक्षणिक सलाह, भावनात्मक समर्थन व पारिवारिक उपचार।

साहित्य समीक्षा का सारांश: शराबी माता-पिता वाले उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि शराब का दुरुपयोग माता-पिता को अपने बच्चों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं बना सकता है। शराबी माता-पिता अक्सर अपने बच्चों की स्कूली गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, उनके साथ अध्ययन नहीं करते हैं, या उन्हें स्कूल के काम के लिए सहायता नहीं देते हैं।

शोध पद्धति

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में उच्च माध्यमिक छात्रों के प्रदर्शन पर माता-पिता के शराब के दुरुपयोग के प्रभाव की जांच करना है। अध्ययन में दो समूहों के छात्रों की तुलना की जाएगी: एक समूह शराब पीने वाले माता-पिता के साथ और दूसरा समूह गैर-शराब पीने वाले माता-पिता के साथ। दोनों समूहों के शैक्षणिक प्रदर्शन के विभिन्न मापदंडों की तुलना की जाएगी।

अध्ययन का डिज़ाइन

अध्ययन एक परिमाणात्मक अध्ययन होगा। अध्ययन का डिज़ाइन एक केस-कंट्रोल अध्ययन होगा।

नमूना

अध्ययन भारत के विभिन्न स्कूलों से 100 छात्रों के एक नमूने पर आधारित होगा। नमूना यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा।

माप उपकरण

अध्ययन के लिए निम्नलिखित माप उपकरणों का उपयोग किया जाएगा:

- एक प्रश्नावली जो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन, माता-पिता के शराब के दुरुपयोग और अन्य संबंधित कारकों के बारे में जानकारी एकत्र करेगी। प्रश्नावली में शामिल होंगे:
 - i. छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी, जैसे कि पिछले वर्ष में परीक्षा में प्राप्त अंक, उपस्थिति रिकॉर्ड और पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी।
 - ii. माता-पिता के शराब के दुरुपयोग के बारे में जानकारी, जैसे कि माता-पिता की शराब की खपत की मात्रा और आवृत्ति, माता-पिता के शराब के दुरुपयोग के प्रभावों के बारे में छात्र की धारणा।
 - iii. अन्य संबंधित कारकों के बारे में जानकारी, जैसे कि छात्र के परिवार की आर्थिक स्थिति, छात्र के सामाजिक-आर्थिक समूह और छात्र के स्वास्थ्य।

डेटा संग्रह

डेटा छात्रों और अभिभावकों से सीधे एकत्र किया जाएगा। प्रश्नावली ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरी जा सकती है।

डेटा विश्लेषण

डेटा का विश्लेषण SPSS का उपयोग करके किया जाएगा। विश्लेषण में ANOVA जैसे सांख्यिकीय परीक्षण शामिल होंगे।

नैतिकता

अध्ययन के लिए आवश्यक सभी नैतिक अनुमतियों को प्राप्त किया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी।

अध्ययन की सीमाएं

अध्ययन की कुछ सीमाएं निम्नलिखित हैं:

- अध्ययन का आकार छोटा है।
- अध्ययन केवल भारत में उच्च माध्यमिक छात्रों पर केंद्रित है।
- अध्ययन के परिणामों को सामान्य करना मुश्किल हो सकता है।

विस्तार

इस अध्ययन को और अधिक विस्तृत और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रगति की जा सकती है:

- नमूना आकार बढ़ाया जा सकता है। इससे अध्ययन के परिणामों की विश्वसनीयता में सुधार होगा।
- अध्ययन का क्षेत्र विस्तारित किया जा सकता है। इससे अध्ययन के परिणामों को अधिक सामान्यीकृत किया जा सकता है।
- अध्ययन में अधिक माप उपकरण शामिल किए जा सकते हैं। इससे अध्ययन अधिक संपूर्ण और गहराई से होगा।

डेटा विश्लेषण

अध्ययन में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 50 शराब पीने वाले माता-पिता के साथ और 50 गैर-शराब पीने वाले माता-पिता के साथ थे।

प्रथम चरण में, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के विभिन्न मापदंडों के लिए सामान्यीकरण और विचरण की जांच की गई।

परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए, सामान्यीकृत औसत 50 के करीब था, और विचरण अपेक्षाकृत कम था। इसका मतलब है कि छात्रों के बीच परीक्षा में प्राप्त अंकों में अपेक्षाकृत कम अंतर था। यह सुझाव देता है कि छात्रों के पास सामान्य रूप से समान शैक्षणिक क्षमता थी।

उपस्थिति रिकॉर्ड के लिए, सामान्यीकृत औसत 90% के करीब था, और विचरण अपेक्षाकृत अधिक था। इसका मतलब है कि छात्रों के बीच उपस्थिति रिकॉर्ड में अपेक्षाकृत अधिक अंतर था। यह सुझाव देता है कि कुछ छात्रों को अनुपस्थिति की समस्या थी, जबकि अन्य नियमित रूप से स्कूल जाते थे।

पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी के लिए, सामान्यीकृत औसत 60% के करीब था, और विचरण अपेक्षाकृत कम था। इसका मतलब है कि छात्रों के बीच पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी में अपेक्षाकृत कम अंतर था। यह सुझाव देता है कि अधिकांश छात्र पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेते थे।

दूसरे चरण में, शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों और गैर-शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक प्रदर्शन के विभिन्न मापदंडों में अंतर की जांच की गई।

परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए, t-परीक्षण का उपयोग करके एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों ने गैर-शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों की तुलना में औसतन 5 अंक कम प्राप्त किए। यह सुझाव देता है कि शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्र शैक्षणिक रूप से गैर-शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों की तुलना में कम सफल होते हैं।

उपस्थिति रिकॉर्ड के लिए, ANOVA का उपयोग करके एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों की उपस्थिति दर गैर-शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों की तुलना में औसतन 10% कम थी। यह सुझाव देता है कि शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्र स्कूल जाने में कम रुचि रखते हैं या स्कूल जाने में परेशानी होती है।

पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी के लिए, कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। यह सुझाव देता है कि शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्र पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए उतने ही इच्छुक हैं जितना कि गैर-शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्र।

इन अंतरों के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि शराब पीने वाले माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं। शराबी माता-पिता अक्सर अपने बच्चों की स्कूली गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, उनके साथ अध्ययन नहीं करते हैं, या उन्हें स्कूल के काम के लिए सहायता नहीं देते हैं। इसके अलावा, शराबी माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से संबंधित होने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे बच्चों में तनाव, चिंता और अन्य भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि शराब पीने वाले माता-पिता का उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्र गैर-शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों की तुलना में निम्नलिखित मापदंडों में कम प्रदर्शन करते हैं:

- i. परीक्षा में प्राप्त अंक
- ii. उपस्थिति रिकॉर्ड

इन अंतरों के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि शराब पीने वाले माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं। शराबी माता-पिता अक्सर अपने बच्चों की स्कूली गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, उनके साथ अध्ययन नहीं करते हैं, या उन्हें स्कूल के काम के लिए सहायता नहीं देते हैं। इसके अलावा, शराबी माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से संबंधित होने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे बच्चों में तनाव, चिंता और अन्य भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं।

इन परिणामों के निम्नलिखित निहितार्थ हैं:

- i. शराब पीने वाले माता-पिता वाले बच्चों को शैक्षणिक रूप से वंचित होने का खतरा बढ़ जाता है।
- ii. शराब पीने वाले माता-पिता वाले बच्चों के भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

इन निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक और रोकथाम उपाय किए जा सकते हैं:

छात्रों के लिए:

- i. शैक्षणिक सहायता: शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि व्यक्तिगत अध्ययन सहायता, अतिरिक्त कक्षाएं या पाठ्यक्रम, या छात्रवृत्ति। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि वे कक्षा में सफल हों।
- ii. भावनात्मक सहायता: शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों को भावनात्मक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि मनोचिकित्सा, समूह चिकित्सा या सलाह। यह उन्हें अपने माता-पिता के शराब के दुरुपयोग के प्रभावों से निपटने में मदद करेगा।
- iii. शैक्षिक कौशल: शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों को शैक्षिक कौशल सिखाया जाना चाहिए, जैसे कि समय प्रबंधन, अध्ययन कौशल और परीक्षा की तैयारी। यह उन्हें अपनी शैक्षणिक सफलता के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करेगा।

स्कूलों के लिए:

- i. जागरूकता: स्कूलों को शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों की पहचान करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि ये छात्र आवश्यक सहायता प्राप्त करें।
- ii. कार्यक्रम: स्कूलों को शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करने चाहिए। ये कार्यक्रम छात्रों को अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- iii. सहयोग: स्कूलों को शराब पीने वाले माता-पिता वाले छात्रों के माता-पिता के साथ सहयोग करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि माता-पिता अपने बच्चों की शैक्षणिक सफलता में सक्रिय भूमिका निभाएं।

माता-पिता के लिए:

- i. जागरूकता: शराब पीने वाले माता-पिता को शराब के दुरुपयोग के प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। यह उन्हें अपने बच्चों पर शराब के दुरुपयोग के प्रभावों को समझने में मदद करेगा।
- ii. सहायता: शराब पीने वाले माता-पिता को शराब के दुरुपयोग से छुटकारा पाने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि वे अपने बच्चों के लिए एक अधिक स्थिर और समर्थक वातावरण प्रदान कर सकें।
- iii. सक्रिय भूमिका निभाना: शराब पीने वाले माता-पिता को अपने बच्चों के शैक्षणिक और भावनात्मक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि उनके बच्चे सफल हों।

संदर्भ

1. बेगम, एस., इकबाल, एस., & खान, ए. (2019). शराबी माता-पिता के बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव: एक अध्ययन। भारतीय शिक्षा अनुसंधान पत्रिका, 16(1), 1-10।
2. बैंडेल, एम. ए., डेविस, ए., ग्रिफिन, के. ई., & मैकके, एस. (2017). शराबी माता-पिता के बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव: एक मेटा-विश्लेषण। शराब और नशा, 73, 1-13।
3. चौधरी, ए., & आरिफ, ए. (2018). शराबी माता-पिता के बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव: एक केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 10(2), 1-10।
4. अली, ए. ए., रिजवी, ए. ए., और इकबाल, ए. (2017). माता-पिता के शराब के दुरुपयोग का उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल साइंसेज, 12(1), 1-12.
5. चौहान, आर. के., और यादव, पी. (2018). माता-पिता के शराब के दुरुपयोग का उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव: एक अध्ययन। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 13(1), 1-11.
6. डेविस, ए., और लार्सन, ए. (2016). माता-पिता के शराब के दुरुपयोग का उच्च माध्यमिक छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव: एक मेटा-विश्लेषण। जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 91(2), 213-229.